

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASSTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY RESURLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIVAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOYIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	

IJTIMOY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich

Urganch RANCH texnologiya universiteti,
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

Ibragimov Qayumbek Ikromovich

Urganch RANCH texnologiya universiteti,
Iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Xususan, O'zbekiston sharoitida ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish, aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashda hududiy farqlar va ularning sabablari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda mintaqaviy rivojlanish strategiyalari, mahalliy hokimiyat organlarining roli va innovatsion yondashuvlarning ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Olingan natijalar ijtimoiy siyosatni shakllantirishda mintaqaviy o'ziga xosliklarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Maqola ijtimoiy sohada barqaror rivojlanishga erishish uchun samarali mexanizmlar va tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy soha, barqaror rivojlanish, mintaqaviy xususiyatlar, ijtimoiy infratuzilma, aholi turmush darajasi, hududiy rivojlanish, ijtimoiy siyosat, innovatsion yondashuvlar.

Abstract. This article deeply analyzes the regional features of sustainable development of the social sphere. In particular, in the conditions of Uzbekistan, regional differences and their causes in improving social infrastructure, increasing the living standards of the population, and improving the quality of social services are examined. The research scientifically highlights regional development strategies, the role of local government bodies, and the importance of innovative approaches. The obtained results indicate the necessity of considering regional specificities in shaping social policy. The article serves to develop effective mechanisms and recommendations for achieving sustainable development in the social sphere.

Keywords: social sphere, sustainable development, regional features, social infrastructure, living standards, regional development, social policy, innovative approaches.

Аннотация. В данной статье глубоко анализируются региональные особенности устойчивого развития социальной сферы. В частности, в условиях Узбекистана рассматриваются региональные различия и их причины в совершенствовании социальной инфраструктуры, повышении уровня жизни населения и улучшении качества социальных услуг. В исследовании научно освещены стратегии регионального развития, роль органов местного самоуправления и важность инновационных подходов. Полученные результаты указывают на необходимость учета региональных особенностей при формировании социальной политики. Статья служит для разработки эффективных механизмов и рекомендаций по достижению устойчивого развития в социальной сфере.

Ключевые слова: социальная сфера, устойчивое развитие, региональные особенности, социальная инфраструктура, уровень жизни, региональное развитие, социальная политика, инновационные подходы.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatlar uchun barqaror rivojlanish global miqyosdagi muhim maqsadlardan biri hisoblanadi. Bu tushuncha kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qo'ymasdan, hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan inson taraqqiyoti yo'nalishini anglatadi [1]. Rajabov Alibekning ta'kidlashicha, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va ekologik muvozanatning uyg'un integratsiyasi orqali kelajak avlodlar uchun yuqori turmush sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan [2]. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2015-yilda qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) kambag'allik, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi global muammolarni

yumshatishga va ularning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, barqarorlikni uzoq muddatli maqsad, barqaror rivojlanishni esa unga erishish jarayonlari sifatida belgilaydi [3].

Ijtimoiy soha barqaror rivojlanishning asosiy ustunlaridan biri bo'lib, aholining turmush sifati, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va ijtimoiy himoya kabi muhim jihatlarni qamrab oladi. Globallashuv sharoitida mintaqaviy dinamikaning ahamiyati ortib bormoqda, chunki mintaqalar tez o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, raqobatbardoshligini oshirish va inson resurslarini rivojlantirish zarurati bilan yuzlashmoqda [4]. Mamlakat iqtisodiyoti bo'ylab iqtisodiy va ijtimoiy omillarning notekis taqsimlanishi ko'pincha mintaqalararo rivojlanishda sezilarli nomutanosibliklarga olib keladi [5]. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng mintaqaviy rivojlanishga ustuvor ahamiyat berib, infratuzilmani modernizatsiya qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish va qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni joriy etishga qaratilgan "Kompleks mintaqaviy rivojlanish" dasturlarini amalga oshirdi [6].

Shunga qaramay, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda mavjud farqlar va ularni kamaytirish zarurati ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini chuqur o'rganishni talab etadi. Sherzod Bo'riyev Axadovichning tadqiqotlari O'zbekiston mintaqalaridagi islohotlarning samaradorligini tahlil qilib, takomillashtirish zarur bo'lgan jihatlarni ko'rsatadi [7]. Ushbu maqola ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini har tomonlama tahlil qilish, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'sirini baholash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan samarali mintaqaviy strategiyalar va mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinadigan va ko'p qirrali tushuncha bo'lib, uning nazariy-metodologik asoslari doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va ekologik muvozanatning uyg'un integratsiyasi orqali kelajak avlodlar uchun yuqori turmush sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu ta'rif barqarorlikning uchta asosiy ustunlari — iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni o'z ichiga oladi, bu esa uning kompleks xarakterini ko'rsatadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilda qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) global miqyosdagi kambag'allik, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, barqarorlikni uzoq muddatli maqsad, barqaror rivojlanishni esa unga erishish jarayonlari sifatida belgilaydi. Adabiyotlarda barqaror rivojlanishning ijtimoiy o'lchovi ayniqsa muhim o'rin tutadi, chunki u inson farovonligi, tenglik, inklyuzivlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Bu jihatlarda aholining turmush sifati, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va ijtimoiy himoya kabi muhim sohalarni qamrab oladi.

Globallashuv sharoitida mintaqaviy dinamikaning ahamiyati ortib bormoqda, chunki mintaqalar tez o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, raqobatbardoshligini oshirish va inson resurslarini rivojlantirish zarurati bilan yuzlashmoqda. Mintaqaviy rivojlanish nazariyalarida hududiy nomutanosibliklar, ularning sabablari va oqibatlari chuqur o'rganiladi. Mamlakat iqtisodiyoti bo'ylab iqtisodiy va ijtimoiy omillarning notekis taqsimlanishi ko'pincha mintaqalar kesimida rivojlanish darajasida farqlar shakllanishiga sabab bo'ladi. Bu farqlar nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarda, balki ijtimoiy soha xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari, ta'lim sifati, sog'liqni saqlash infratuzilmasi va aholining turmush darajasida ham namoyon bo'ladi. Shu sababli, barqaror ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish, har bir hududning o'ziga xos resurslari, demografik tarkibi, madaniy an'analari va iqtisodiy salohiyatiga mos keladigan strategiyalarni ishlab chiqish zarurati ilmiy jamoatchilik tomonidan keng e'tirof etilmoqda.

Ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy jihatlari bo'yicha tadqiqotlar bir necha asosiy yo'nalishlarda olib borilmoqda. Birinchidan, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan ishlar. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarining mintaqaviy farqlari, ularning aholi farovonligiga ta'siri ko'plab mualliflar tomonidan o'rganilgan. Masalan, 2020-yildan keyingi davrga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sifatli ta'limga va tibbiy xizmatlarga erishish imkoniyatlari mintaqalar kesimida ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlaridagi farqlarni yuzaga keltiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Qishloq joylarida ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi, o'qituvchilar malakasi va tibbiy xizmatlarning sifati hududlar kesimida turlicha namoyon bo'lishi, bu esa aholining ijtimoiy mobilligiga va mehnat bozorida raqobatbardoshligiga muayyan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy himoya tizimlarining mintaqaviy samaradorligi tahlili. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ijtimoiy himoya, ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Mintaqaviy darajada ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam va bandlikni ta'minlash dasturlarining samaradorligini baholash, ularning mahalliy sharoitlarga moslashuvchanligini o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ayrim tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, markazdan turib amalga oshiriladigan ijtimoiy dasturlar barcha mintaqalarda bir xil samaradorlikka ega bo'lmayligi mumkin, chunki har bir hududning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi va ehtiyojlari mavjud. Shu bois, ijtimoiy himoya mexanizmlarini mintaqaviy

darajada moslashtirish va mahalliy hokimiyat organlarining rolini kuchaytirish zaruriyati ilmiy adabiyotlarda ko'p bor ta'kidlanadi. Uchinchidan, mintaqaviy ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish masalalari. Bu yo'nalishda madaniyat, sport, dam olish maskanlari, kommunal xizmatlar va transport infratuzilmasining aholi turmush sifatiga ta'siri o'rganiladi. Mintaqaviy infratuzilma loyihalarini rejalashtirishda ekologik barqarorlik va ijtimoiy inklyuzivlik tamoyillariga rioya qilish muhimligi ta'kidlanadi. Masalan, 2020-yildan keyingi davrga oid tadqiqotlar shahar va qishloq joylarida infratuzilma rivojlanishidagi farqlarni, ayniqsa, raqamli infratuzilma va internetga kirish imkoniyatlaridagi nomutanosibliklarni ko'rsatib beradi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlardan masofaviy foydalanish imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatib, mintaqaviy ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarida farqlarni yuzaga keltirishi mumkin. O'zbekiston kontekstida mintaqaviy rivojlanish masalalari mustaqillik yillaridan buyon davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Mamlakatda "Kompleks mintaqaviy rivojlanish" dasturlari amalga oshirilib, infratuzilmani modernizatsiya qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish va qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rildi. Sherzod Bo'riyev Axadovichning "O'zbekiston mintaqalarida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning matematik va statistik tahlili" nomli tadqiqoti O'zbekiston mintaqalaridagi islohotlarning samaradorligini tahlil qilib, takomillashtirish zarur bo'lgan jihatlarni ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot mintaqaviy rivojlanish dasturlarining natijalarini, turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar samaradorligini va asosiy iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini tahlil qiladi. U statistik ma'lumotlardan foydalanib, islohotlarning turli sohalardagi ta'sirini baholaydi, ijobiy o'zgarishlarni aniqlaydi hamda rivojlantirish imkoniyatlari va takomillashtirish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

Shuningdek, O'zbekiston mintaqalarida ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishga ta'sir etuvchi endogen va ekzogen omillarni aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini baholash bo'yicha ham ilmiy bo'shliqlar mavjud. Endogen omillar deganda, mintaqaning o'z ichki resurslari, inson kapitali, mahalliy tadbirkorlik salohiyati, institutsional tuzilmalar va mahalliy boshqaruv samaradorligi tushuniladi. Ekzogen omillar esa, markaziy boshqaruv siyosati, global iqtisodiy tendensiyalar, tashqi investitsiyalar va xalqaro hamkorlik kabilarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillarning ijtimoiy soha barqarorligiga ta'sirini kompleks baholash, ayniqsa, mintaqaviy darajada, kelajakdagi siyosatni ishlab chiqish uchun muhimdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanishning ijtimoiy o'lchovi global va milliy darajada keng o'rganilgan bo'lsa-da, uning mintaqaviy xususiyatlari, ayniqsa, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda, chuqur va tizimli tahlilga muhtoj. Mavjud tadqiqotlar ko'pincha umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratib, ijtimoiy sohaning murakkab va ko'p qirrali muammolarini, masalan, aholining turmush sifati, ijtimoiy tenglik, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga erishishdagi mintaqaviy farqlarni yetarlicha yoritmaydi. Bo'riyevning ishi [7] mintaqaviy islohotlarning samaradorligini baholashga qaratilgan bo'lsa-da, u ijtimoiy soha barqarorligini ta'minlashning mintaqaviy strategiyalari va mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha aniq tavsiyalar berishda cheklangan.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola mavjud adabiyotlardagi bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini har tomonlama tahlil qilish, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'sirini baholash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan samarali mintaqaviy strategiyalar va mexanizmlarni ishlab chiqishga intiladi. Maqola O'zbekiston mintaqalari misolida ijtimoiy soha rivojlanishining hozirgi holatini chuqur o'rganish, mintaqaviy farqlarni aniqlash va ularning sabablarini tahlil qilish orqali mavjud ilmiy bilimlarga o'z hissasini qo'shadi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqaviy siyosatni takomillashtirish va aholining turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini har tomonlama tahlil qilish, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'sirini baholash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan samarali mintaqaviy strategiyalar va mexanizmlarni ishlab chiqish maqsadida aralash usullar yondashuviga asoslanadi. Mazkur yondashuv miqdoriy va sifatli tahlil usullarini uyg'unlashtirish orqali tadqiqot muammosining murakkab va ko'p qirrali tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ijtimoiy soha barqarorligini ta'minlash nafaqat statistik ko'rsatkichlar orqali baholanishi, balki mahalliy kontekst, institutsional omillar va aholining subyektiv idrokini ham hisobga olishni talab etadi. Shu sababli, tadqiqot dizayni O'zbekiston mintaqalari misolida qiyosiy-tahliliy yondashuvni o'z ichiga oladi, bu esa mintaqalararo farqlarni aniqlash va ularning sabablarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning nazariy asosini barqaror rivojlanishning uchta ustuni — iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va ekologik muvozanatning uyg'un integratsiyasi g'oyasi tashkil etadi. Xususan, ijtimoiy o'lchovga alohida e'tibor qaratiladi, chunki u inson farovonligi, tenglik, inklyuzivlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, aholining turmush sifati, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va ijtimoiy himoya kabi muhim sohalarni qamrab

oladi. Tadqiqotda mintaqaviy rivojlanish nazariyalari, xususan, hududiy nomutanosibliklar, ularning sabablari va oqibatlari bo'yicha ilmiy yondashuvlar asos qilib olinadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston kontekstida ijtimoiy soha barqarorligiga ta'sir etuvchi endogen va ekzogen omillarni aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini baholash bo'yicha ilmiy bo'shliqlar mavjud. Shu bois, ushbu metodologiya mazkur bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot uchun ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalardan yig'iladi. Bu yondashuv tadqiqotning ishonchligi va obyektivligini oshirishga yordam beradi [9].

Ijtimoiy soha barqaror rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlarini miqdoriy jihatdan baholash uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi kabi rasmiy davlat organlarining ma'lumotlari, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va nashrlari asosiy manba bo'lib xizmat qiladi [10]. Tadqiqotda 2020-yildan keyingi davrga oid statistik ma'lumotlarga ustuvor ahamiyat beriladi, chunki bu davr O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichini aks ettiradi va adabiyotlar tahlilida aniqlangan bo'shliqlarni to'ldirishga yordam beradi.

Aholining turmush sifati va darajasi: aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, o'rtacha oylik ish haqi, kambag'allik darajasi, iste'mol xarajatlari, aholi daromadlari taqsimotidagi tengsizlik ko'rsatkichlari (Gini koeffitsiyenti).

Ta'lim sohasi: maktabgacha ta'limga qamrov darajasi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi, o'qituvchilar malakasi, oliy ta'limga qamrov, ta'lim sifatini baholash ko'rsatkichlari, raqamli ta'lim infratuzilmasiga erishish imkoniyatlari.

Sog'liqni saqlash sohasi: aholi jon boshiga tibbiy xizmatlar xarajatlari, tibbiy muassasalar soni va ularning jihozlanishi, shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari soni, aholining tibbiy xizmatlarga erishish imkoniyatlari (ayniqsa, qishloq joylarida), onalar va bolalar o'limi ko'rsatkichlari, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi.

Ijtimoiy himoya: ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam oluvchilar soni, bandlikni ta'minlash dasturlarining qamrovi va samaradorligi, ishsizlik darajasi, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.

Ijtimoiy infratuzilma: madaniyat, sport va dam olish maskanlari soni va ulardan foydalanish darajasi, kommunal xizmatlarga (suv, gaz, elektr energiyasi) erishish darajasi, yo'l-transport infratuzilmasining rivojlanishi, raqamli infratuzilma va internetga kirish imkoniyatlari.

Ekologik barqarorlikning ijtimoiy jihatlari: aholining toza ichimlik suvi va sanitariya sharoitlariga erishish darajasi, atrof-muhit ifloslanishining aholi sog'lig'iga ta'siri.

Ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlarini chuqur anglash, mavjud muammolarning ildizlarini aniqlash va samarali yechimlarni ishlab chiqish maqsadida sifatiy ma'lumotlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar ekspert intervyulari, fokus-guruh muhokamalari va siyosat hujjatlarini tahlil qilish orqali olinadi.

Ekspert intervyulari: mintaqaviy rivojlanish, ijtimoiy siyosat, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalaridagi yetakchi mutaxassislar, davlat organlari vakillari (markaziy va mahalliy darajada), nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) rahbarlari va ilmiy doiralar vakillari bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkaziladi. Intervyularning maqsadi — mintaqaviy farqlarning sabablari, mavjud siyosat va dasturlarning samaradorligi, institutsional omillar, mahalliy jamoatchilikning ishtiroki darajasi hamda barqaror rivojlanishga erishish bo'yicha takliflar haqida chuqur tushuncha olish. Intervyu savollari adabiyotlar tahlilida aniqlangan ilmiy bo'shliqlar, xususan, ijtimoiy soha barqarorligiga ta'sir etuvchi endogen va ekzogen omillar hamda mintaqaviy siyosatning evolyutsiyasi masalalariga qaratiladi.

Fokus-guruh muhokamalari: tanlab olingan mintaqalardagi mahalliy jamoatchilik vakillari, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar, tadbirkorlar va yoshlar bilan fokus-guruh muhokamalari tashkil etiladi. Bu muhokamalar aholining ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, ularning sifati, mavjud muammolar va ehtiyojlar haqidagi subyektiv fikrlarini, shuningdek, mintaqaviy rivojlanish dasturlariga bo'lgan munosabatini o'rganishga qaratiladi. Fokus-guruhlar mintaqaviy muammolarni mahalliy aholi nuqtayi nazaridan tushunish va ularning yechimlariga oid g'oyalarni shakllantirish uchun qimmatli ma'lumotlar beradi.

Siyosat hujjatlarini tahlil qilish: O'zbekiston Respublikasining mintaqaviy rivojlanish strategiyalari, ijtimoiy soha bo'yicha davlat dasturlari, qonun hujjatlari va normativ-huquqiy hujjatlar mazmuniy tahlil qilinadi. Bu tahlil mavjud siyosatning maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, amalga oshirish mexanizmlari va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish darajasini baholashga yordam beradi. Xususan, 2020-yildan keyingi davrga oid strategik hujjatlarga e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot uchun O'zbekistonning turli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, geografik joylashuvi va demografik xususiyatlariga ega bo'lgan bir nechta mintaqasi tanlab olinadi. Bu tanlov mintaqalararo farqlarni kengroq qamrab olish va umumiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Masalan, nisbatan yuqori rivojlangan

Toshkent shahri va Toshkent viloyati, sanoat salohiyati yuqori bo'lgan Navoiy yoki Farg'ona viloyatlari, agrar xususiyatga ega bo'lgan Qashqadaryo yoki Xorazm viloyatlari, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha alohida e'tibor talab qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi mintaqalar qiyosiy tahlil uchun tanlanishi mumkin. Tanlov strategiyasi har bir mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, maqsadli (purposeful) yondashuvga asoslanadi. Ekspert intervyulari va fokus-guruh muhokamalari uchun ishtirokchilar ham ularning sohaga oid bilimi, tajribasi va vakillik darajasiga qarab maqsadli tanlab olinadi.

Yig'ilgan ma'lumotlar miqdoriy va sifatli tahlil usullari orqali qayta ishlanadi va tahlil qilinadi.

Tavsifiy statistika: har bir mintaqaga bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari, medianasi, standart og'ishlari va diapazonlari hisoblanadi. Bu mintaqalararo nomutanosibliklarning umumiy manzarasini ko'rsatadi.

Korrelyatsion tahlil: ijtimoiy soha ko'rsatkichlari (masalan, ta'limga qamrov, sog'liqni saqlash xizmatlariga erishish) va ijtimoiy-iqtisodiy omillar (masalan, aholi jon boshiga YAHM, kambag'allik darajasi) o'rtasidagi bog'liqlik darajasi va yo'nalishi aniqlanadi.

Regressiya tahlili: mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ijtimoiy soha barqarorligiga ta'sirini miqdoriy jihatdan baholash uchun ko'p omilli regressiya modellari qo'llaniladi. Bu, masalan, investitsiyalar, infratuzilma rivojlanishi yoki bandlik darajasining ta'lim va sog'liqni saqlash ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Klaster tahlili: O'zbekiston mintaqalarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi va ijtimoiy soha ko'rsatkichlari bo'yicha o'xshash guruhlarga ajratish uchun klaster tahlili qo'llaniladi. Bu har bir klaster uchun o'ziga xos rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Vaqt qatorlari tahlili: tanlangan ko'rsatkichlarning 2020-yildan keyingi davrdagi dinamikasi, islohotlarning ta'siri va tendensiyalarini baholash uchun vaqt qatorlari tahlili usullari qo'llaniladi. Bu Bo'riyevning [3] tadqiqotida qo'llanilgan statistik yondashuvni ijtimoiy soha barqarorligiga tatbiq etish orqali mavjud ilmiy bo'shliqlarni to'ldiradi.

Geofazoviy tahlil: mintaqaviy farqlarni vizuallashtirish va geografik joylashuvning ijtimoiy soha rivojlanishiga ta'sirini baholash uchun geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida xaritalar tuziladi.

Tematik tahlil: intervyu transkriptlari va fokus-guruh yozuvlari diqqat bilan o'rganilib, takrorlanuvchi mavzular, asosiy g'oyalar, muammolar, imkoniyatlar va tavsiyalar aniqlanadi. Bu tahlil mintaqaviy muammolarning chuqur sabablarini, institutsional to'siqlarni va mahalliy aholining ehtiyojlarini aniqlashga yordam beradi.

Kontent tahlili: siyosat hujjatlari va strategik dasturlar ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishga qaratilgan maqsadlar, ustuvor yo'nalishlar, mexanizmlar va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish darajasi bo'yicha tahlil qilinadi. Bu tahlil mavjud amaldagi siyosatning samarali jihatlarini va takomillashtirish yo'nalishlari, shuningdek, amalga oshirishdagi bo'shliqlarni aniqlashga imkon beradi.

Qiyosiy tahlil: turli mintaqalardan olingan sifatli ma'lumotlar o'zaro qiyoslanib, o'xshashliklar va farqlar aniqlanadi. Bu har bir mintaqaning o'ziga xos kontekstini hisobga olgan holda, umumiy tendensiyalar va noyob muammolarni aniqlashga yordam beradi.

Tadqiqotning muhim jihatlaridan biri miqdoriy va sifatli ma'lumotlarni integratsiyalashdir. Bu jarayon triangulyatsiya tamoyili asosida amalga oshiriladi, bunda miqdoriy tahlil natijalari (masalan, mintaqalararo nomutanosibliklar) sifatli ma'lumotlar (masalan, intervyu va fokus-guruhlardan olingan mahalliy kontekst, institutsional sabablar) bilan tasdiqlanadi, chuqurlashtiriladi va izohlanadi. Masalan, statistik ma'lumotlar orqali aniqlangan ta'lim sifatidagi mintaqaviy farqlar ekspert intervyulari orqali o'qituvchilar malakasi, moddiy-texnik baza yetishmovchiligi yoki mahalliy boshqaruv samaradorligi kabi sabablar bilan izohlanishi mumkin. Bu yondashuv tadqiqot xulosalarining mustahkamligini oshiradi va siyosatni ishlab chiqish uchun yanada asosli tavsiyalar berish imkonini yaratadi.

Tadqiqot jarayonida barcha etik tamoyillarga qat'iy rioya qilinadi. Intervyu va fokus-guruh muhokamalarida ishtirok etuvchilardan oldindan xabardor qilingan holda rozilik olinadi. Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiy saqlanadi va anonimlik ta'minlanadi. Yig'ilgan ma'lumotlar faqat ilmiy maqsadlarda foydalaniladi. Tadqiqot natijalari obyektivlik va shaffoflik tamoyillari asosida taqdim etiladi.

Ushbu tadqiqotning ba'zi cheklavlari mavjud. Birinchidan, ayrim ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha mintaqaviy darajadagi ma'lumotlarning to'liqligi va ochiqligi cheklangan bo'lishi mumkin, bu esa tahlilning chuqurligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchidan, tanlab olingan mintaqalar bo'yicha olingan sifatli ma'lumotlar butun O'zbekiston miqyosidagi barcha mintaqalarga to'liq umumlashtirilmasligi mumkin, ammo ular turli xususiyatlarga ega mintaqalar uchun qimmatli tushunchalar beradi. Uchinchidan, ijtimoiy soha barqarorligiga ta'sir etuvchi barcha omillarni to'liq qamrab olish va ularning o'zaro murakkab bog'liqliklarini to'liq modellashtirish qiyin. Shunga qaramay, aralash usullar yondashuvi va keng qamrovli ma'lumotlar tahlili ushbu cheklavlarni minimallashtirishga va tadqiqotning ishonchiligi hamda amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy o'sishi bilan bir qatorda, aholi turmush darajasi, inson kapitali sifati hamda hududlararo ijtimoiy tafovutlarni qisqartirishga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston hududlarining tabiiy-geografik, demografik va iqtisodiy salohiyatidagi farqlar ijtimoiy sohaning rivojlanish darajasida ham sezilarli tafovutlarni yuzaga keltirmoqda.

Mintaqalar kesimida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, poytaxt hududi va iqtisodiy jihatdan rivojlangan viloyatlarda ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xizmatlar hamda raqamli infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori bo'lib, aholi uchun yaratilayotgan ijtimoiy xizmatlar sifati nisbatan yaxshiroqdir. Aksincha, chekka va qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu holat aholi farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Hududlarning ijtimoiy rivojlanish darajasini baholashda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

- aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar hajmi;
- bandlik va ish bilan ta'minlanganlik darajasi;
- ta'lim xizmatlari sifati va qamrovi;
- sog'liqni saqlash tizimining rivojlanganlik darajasi;
- uy-joy va kommunal xizmatlar bilan ta'minlanganlik;
- raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari;
- kambag'allik darajasi va ijtimoiy himoya ko'rsatkichlari.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududlarda iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan ijtimoiy soha rivojlanishi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Sanoat va xizmat ko'rsatish sektori rivojlangan hududlarda aholi bandligi yuqori bo'lib, mahalliy byudjet daromadlari ortishi hisobiga ijtimoiy sohani moliyalashtirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Mintaqalarda ijtimoiy rivojlanish darajasidagi farqlar quyidagi omillar bilan izohlanadi:

Birinchiidan, iqtisodiy faollikning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanganligi. Yirik sanoat markazlari va urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda aholi daromadlari hamda ijtimoiy xizmatlarga talab yuqoriroq shakllanadi.

Ikkinchiidan, demografik omillar. Aholi sonining tez o'sishi kuzatilayotgan hududlarda maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari, tibbiyot markazlari va boshqa ijtimoiy obyektlarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda.

Uchinchiidan, infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi. Transport, aloqa va internet tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ayrim hududlarda ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

To'rtinchiidan, investitsiyalar hajmidagi tafovutlar. Investitsiyalar oqimi yuqori bo'lgan hududlarda yangi ish o'rinlari yaratilishi va ijtimoiy obyektlarning modernizatsiyasi tezroq amalga oshirilmoqda.

O'tkazilgan tahlillar asosida ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishda hududiy yondashuvni kuchaytirish zarurligi aniqlandi. Xususan:

- hududlarning ijtimoiy rivojlanish indeksini joriy etish;
- ijtimoiy infratuzilma obyektlarini joylashtirishda aholi zichligi va hududiy ehtiyojlarni hisobga olish;
- raqamli texnologiyalar asosida masofaviy ta'lim va telemeditsina xizmatlarini kengaytirish;
- kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan hududlarga maqsadli investitsiyalarni yo'naltirish;
- hududlar kesimida ijtimoiy xizmatlar sifatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy sohani rivojlantirishda yagona standart yondashuvdan ko'ra mintaqalarning iqtisodiy, demografik va infratuzilmaviy xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial yondashuv samaraliroq hisoblanadi. Bunday yondashuv hududlararo ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy natijalarga erishildi:

1. Ijtimoiy sohaning rivojlanish darajasi hududlarning iqtisodiy salohiyati bilan uzviy bog'liq ekanligi aniqlandi.

2. Mintaqalar o'rtasida ta'lim, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlar sifati bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjudligi asoslandi.

3. Raqamli texnologiyalarni joriy etish ijtimoiy xizmatlarning hududiy qamrovini kengaytirishning muhim omili ekanligi isbotlandi.

4. Hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda ijtimoiy infratuzilma ko'rsatkichlarini integratsiyalash zarurligi belgilandi.

5. Ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirish uchun mintaqalarning o'ziga xos xususiyatlariga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini qo'llash maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berildi.

Ushbu natijalar ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirish bo'yicha hududiy siyosatni takomillashtirish hamda mintaqalar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari tahlil qilinib, O'zbekiston hududlarida ijtimoiy xizmatlar, infratuzilma va aholi farovonligi ko'rsatkichlari bo'yicha rivojlanish darajasi turlicha ekanligi aniqlandi. Tahlillar ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va infratuzilma kabi sohalardagi farqlarning endogen va ekzogen ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Barqaror rivojlanishga erishish uchun har bir mintaqaning o'ziga xos resurslari, ehtiyojlari va salohiyatini hisobga olgan holda moslashuvchan va kompleks strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Tadqiqot natijalari mintaqaviy siyosatni takomillashtirish, aholi turmush sifatini oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xolmatov M.X., Xolmatova N.M. Hududiy ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – № 1. – B. 12–16.
2. Rajabov A. Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning nazariy asoslari.
3. G'aniyev Sh.A. O'zbekistonda ijtimoiy siyosatni takomillashtirishning mintaqaviy jihatlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – № 4. – B. 233–235.
4. Xasanov M.A. Hududlarda inson kapitalini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2023. – № 2. – B. 2–11.
5. Qurbonov A.A. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda aholi turmush darajasini oshirishning dolzarb masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2021. – № 3. – B. 56–61.
6. G'ulomov S.S., Xolmatov N.A. O'zbekiston hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – № 1. – B. 49–57.
7. Bo'riyev Sh.A. O'zbekiston mintaqalarida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning matematik va statistik tahlili.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekiston hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi: statistik to'plam. – Toshkent, 2024.
10. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. – New York: United Nations Development Programme, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>